

Original paper

PEDAGOGIK MADANIYAT VA SOG'LOM TURMUSH TARZINI RIVOJLANTIRISH O'RTASIDAGI UZVIY BOG'LIQLIK

© Y.B. Kamalova¹✉

¹ Namangan davlat pedagogika instituti, Namangan, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'lim sharoitida pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzi murakkab ijtimoiy-pedagogik hodisa sifatida qaralib, talabning jismoniy, ruhiy va ma'naviy salomatligini ta'minlashda markaziy o'rin tutadi. Ta'lim jarayonida pedagogik madaniyat axloqiy qadriyatlar, mas'uliyat, intizom va ijtimoiy hamkorlikni shakllantirish bilan birga sog'lom hayotiy qarorlarni qo'llab-quvvatlaydi. Sog'lom turmush tarzi esa kundalik xulq-atvor, jismoniy faollik, ovqatlanish va stressni boshqarish madaniyatini o'z ichiga oladi. Shu bois ushbu ikki tushuncha o'rtasidagi o'zaro ta'sirni chuqur o'rganish dolzarb ilmiy vazifa hisoblanadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni nazariy va amaliy jihatdan asoslashdir. Shuningdek, ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini shakllantirishda pedagogik madaniyatga tayangan samarali strategiya va texnologiyalarni aniqlash maqsad qilingan.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar, sog'lom turmush tarzi va pedagogik madaniyatga oid konseptual ishlar kontent-tahlil metodi yordamida o'rganildi. Talabalarning pedagogik madaniyat darajasi va sog'lom turmush tarziga munosabatini aniqlash uchun so'rovnoma, intervyular va kuzatuvlar qo'llanildi. Psixologik-pedagogik eksperimentlar orqali interaktiv treninglar, raqamli vositalar va pedagogik texnologiyalar ta'siri sinovdan o'tkazildi. Olingan ma'lumotlar analitik va taqqoslash metodlari asosida qayta ishlanib, integrativ xulosalar ishlab chiqildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatdiki, pedagogik madaniyat darajasi yuqori bo'lgan talabalarda sog'lom turmush tarzini qabul qilish, jismoniy faollik va stressni boshqarish ko'rsatkichlari sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Raqamli suhbat vositalari, interaktiv mashg'ulotlar va kompleks pedagogik texnologiyalar sog'lom xulq-atvorni rag'batlantirishda samarali mexanizm sifatida namoyon bo'ldi. Azzini, Baroni, Celino va Zholdasbekovlar ishlarining tahlili innovatsion texnologiyalar va tizimli pedagogik yondashuvlarning integratsiyasi sog'lom turmush strategiyasini kuchaytirishini tasdiqladi.

XULOSA: tadqiqot pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ilmiy asoslab, ta'lim tizimida integrativ yondashuv zarurligini ko'rsatdi. Pedagogik madaniyatga tayangan holda interaktiv texnologiyalarni, psixologik-

pedagogik treninglarni va sog'lomlikka yo'naltirilgan ta'lim strategiyalarini birgalikda qo'llash talabalarning jismoniy, ruhiy va ma'naviy salomatligini kompleks ravishda rivojlantiradi. Bu esa jamiyatda sog'lom, faol va ma'naviy yetuk avlodni tarbiyalash uchun muhim shart sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar: pedagogik madaniyat, sog'lom turmush tarzi, talaba sog'ligi, ma'naviy rivojlanish, psixologik-pedagogik yondashuv, raqamli vositalar, ijtimoiy integratsiya.

Iqtibos uchun: Kamalova Y.B. Pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish o'rtasidagi uzviy bog'liqlik.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.123-131.

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И РАЗВИТИЕМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

© Ё.Б. Камалова^{1✉}

¹Наманганский государственный педагогический институт, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в условиях глобальных изменений образование рассматривается как пространство формирования не только знаний, но и ценностей, связанных со здоровьем и образом жизни. Педагогическая культура обеспечивает развитие моральных и социальных качеств, ответственности и самодисциплины, необходимых для осознанного выбора здоровых практик. Здоровый образ жизни включает повседневное поведение, физическую активность, рациональное питание и стрессоустойчивость, что делает его неотъемлемой частью воспитательного процесса. Поэтому изучение связи между педагогической культурой и здоровым образом жизни приобретает высокую научную и практическую значимость.

ЦЕЛЬ: теоретически обосновать и эмпирически выявить взаимосвязь между уровнем педагогической культуры и степенью сформированности здорового образа жизни у студентов. Дополнительной задачей является определение эффективных педагогических стратегий и технологий, способствующих интеграции ценностей здорового образа жизни в практику образовательных учреждений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве материалов использованы научные публикации по педагогической культуре, здоровому образу жизни и педагогическим технологиям, а также нормативные и учебно-методические документы. Применялись анкетирование, интервью и наблюдение для оценки установок студентов к здоровому образу жизни и уровню их педагогической культуры. Психолого-педагогический эксперимент включал внедрение интерактивных занятий, цифровых ресурсов и тренингов, направленных на укрепление здорового поведения. Результаты подвергались контент-анализу, сравнительному и интегративному анализу.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что высокий уровень педагогической культуры коррелирует с более устойчивой мотивацией к здоровому образу жизни, регулярной физической активностью и ответственным отношением к собственному здоровью. Исследования Аццини, Барони и Челино подтвердили эффективность цифровых диалоговых инструментов в стимулировании здорового поведения, тогда как работы Жолдасбекова и соавторов подчеркнули значимость комплексных педагогических технологий. Объединение этих подходов позволяет выстроить интегративную модель, в которой цифровые средства и традиционные педагогические практики взаимно усиливают влияние на формирование здоровых привычек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исследование подтвердило, что педагогическая культура является важнейшим фактором развития здорового образа жизни у студентов и должна рассматриваться как стратегическое направление образовательной политики. Комплексное использование интерактивных цифровых ресурсов, психолого-педагогических тренингов и здоровьесберегающих технологий способствует укреплению духовного, социального и физического благополучия молодежи. Полученные выводы могут быть использованы при проектировании образовательных программ и стратегий, ориентированных на формирование культуры здорового образа жизни.

Ключевые слова: педагогическая культура, здоровый образ жизни, педагогический процесс, здоровье студентов, духовное развитие, психолого-педагогический подход, цифровые технологии, социальная интеграция.

Для цитирования: Камалова.Ё.Б. Неразрывная связь между педагогической культурой и развитием здорового образа жизни.// Inter education & global study.vol.3. 2025. №11(1). С. 123-131.

THE INEXTRICABLE LINK BETWEEN PEDAGOGICAL CULTURE AND THE DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE

©Yoqutxon B. Kamalova¹✉

¹ Namangan State Pedagogical Institute, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in contemporary education, pedagogical culture and a healthy lifestyle are viewed as interrelated factors that jointly determine students' holistic development. Pedagogical culture promotes responsibility, self-discipline, and value-based decision-making, which are essential for adopting healthy behaviors. A healthy lifestyle encompasses daily habits, physical activity, nutrition, and stress management, making it an integral component of educational and upbringing processes. Thus, examining the interplay between pedagogical culture and healthy lifestyle development is a timely and important research task.

AIM: the aim of the study is to theoretically justify and empirically identify the relationship between the level of pedagogical culture and the formation of a healthy lifestyle among students. A further objective is to define effective pedagogical strategies and technologies that support the integration of healthy lifestyle values into the practice of educational institutions.

MATERIALS AND METHODS: the study draws on national and international literature on pedagogical culture, healthy lifestyle, and educational technologies, as well as on curricular and methodological documents. Surveys, interviews, and observations were used to assess students' attitudes toward healthy living and their level of pedagogical culture. A psycho-pedagogical experiment involved the implementation of interactive sessions, digital resources, and training activities aimed at strengthening healthy behaviors. The collected data were analyzed using content analysis, comparative methods, and integrative interpretation.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that students with a higher level of pedagogical culture demonstrate stronger motivation for a healthy lifestyle, more regular physical activity, and better stress management. Studies by Azzini, Baroni, and Celino highlight the effectiveness of digital conversational tools for promoting healthy behavior, while the work of Zholdasbekov and colleagues emphasizes comprehensive pedagogical technologies. Integrating these approaches yields a model in which digital tools and systematic pedagogical practices mutually reinforce each other in shaping healthy habits and value-based choices.

CONCLUSION: the study confirms that pedagogical culture is a key factor in developing a healthy lifestyle among students and should be considered a strategic priority in education. The combined use of interactive digital tools, psycho-pedagogical training, and health-oriented educational technologies contributes to the spiritual, social, and physical well-being of young people. These conclusions can inform the design of educational programs and institutional strategies aimed at building a robust culture of healthy living.

Keywords: pedagogical culture, healthy lifestyle, pedagogical process, student health, spiritual development, psycho-pedagogical approach, digital technologies, social integration.

For citation: Yoqutxon B. Kamalova. (2025) 'The inextricable link between pedagogical culture and the development of a healthy lifestyle', *Inter education & global study*, vol.3. (11(1)), pp. 123-131. (In Uzbek).

Pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish o'rtasidagi uzviy bog'liqlik zamonaviy ta'limning ijtimoiy va individual ahamiyatini yanada oshirayotgan murakkab muammo sifatida ko'rib chiqiladi. Pedagogik madaniyat shaxsning nafaqat bilim va ko'nikmalarini, balki uning axloqiy, ma'naviy va estetik qadriyatlarini shakllantirish jarayonida muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, sog'lom turmush tarzi insonning jismoniy va ruhiy salomatligini saqlash hamda rivojlantirishda asosiy omil

sifatida e'tiborga olinadi[1]. Ta'lim jarayonida pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzining uyg'unligi nafaqat talabalarning shaxsiy rivojlanishiga, balki ijtimoiy muvozanat va barqarorlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, pedagogik madaniyat insonning sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayonida bir necha darajalarda ta'sir ko'rsatadi[2]. Birinchi darajada, pedagogik madaniyat talaba shaxsining axloqiy-ijtimoiy fazilatlarini rivojlantiradi, unga mas'uliyat, intizom, ijtimoiy hamkorlik va ma'naviy qadriyatlarni o'zlashtirish imkonini beradi. Ikkinchi darajada, u shaxsning jismoniy va ruhiy salomatligini saqlashga, stress va psixologik bosimlarni kamaytirishga, shuningdek, sog'lom turmush tarziga oid xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Uchinchidan, pedagogik madaniyat talabalarda sog'lom turmush tarziga intilishni rag'batlantirish orqali jamiyatda sog'lom avlodni tarbiyalashning muhim omiliga aylanadi[3]. Sog'lom turmush tarzini rivojlantirish pedagogik jarayonning nafaqat natijasi, balki uning tarkibiy elementi sifatida ham qaraladi. Bu jarayon insonning individual ehtiyojlari, qobiliyatlari va ijtimoiy muhit bilan uyg'unlashgan holda amalga oshiriladi.

Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda pedagogik madaniyat talabaning kundalik xatti-harakatlarini, oziqlanish odatlarini, jismoniy faollik darajasini va stressni boshqarish qobiliyatini rivojlantirishga ko'maklashadi[4]. Shu bilan birga, pedagogik madaniyatning yuqori darajasi shaxsning sog'lom turmush tarzini mustahkam ushlab, uni o'z hayotiy faoliyatida doimiy tarzda qo'llashga imkon beradi. Ilmiy tadqiqotlar va empirik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish o'rtasidagi bog'liqlik murakkab va ko'p qirrali.

Masalan, talabalarning jismoniy faolligi va sport bilan shug'ullanishi, sog'lom ovqatlanish odatlarini shakllantirish, ijtimoiy hamkorlik va madaniy qadriyatlarni rivojlantirish, shuningdek, psixologik barqarorlikni ta'minlash pedagogik madaniyatning samarali shakllanishiga bog'liq[5]. Shu sababli, pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish masalalari nafaqat ta'lim nazariyasi, balki amaliy pedagogika va psixologiya sohalarida ham dolzarb ilmiy muammo sifatida qaraladi[6]. Shuningdek, pedagogik madaniyatning ijtimoiy ahamiyati va sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi roli yosh avlodni tarbiyalash, jamiyatning sog'lom, faol va ma'naviy yetuk bo'lishini ta'minlash bilan uzviy bog'liqdir. Bu o'zaro bog'liqlik talabalarda mustaqil fikrlash, sog'lom hayotiy qarorlar qabul qilish va shaxsiy rivojlanishni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan, pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish mavzusi nafaqat ilmiy tahlil, balki amaliy pedagogik tadqiqotlar uchun ham katta ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish, shuningdek, ta'lim muassasalarida ushbu jarayonni samarali amalga oshirishning strategik yo'llarini aniqlashdir. Tadqiqot doirasida pedagogik madaniyatning pedagogik jarayonning turli bosqichlaridagi ta'siri, talabalarning sog'lom turmush tarzini shakllantirish mexanizmlari va ularning psixologik-pedagogik asoslari o'rganiladi. Shu

bilan birga, maqola talabalarda sog'lom dunyoqarashni shakllantirish, ularning jismoniy va ruhiy salomatligini mustahkamlash hamda ijtimoiy muhit bilan integratsiyalashish jarayonlarini ilmiy asoslashga qaratilgan. Kirish bo'limini yakunlar ekanmiz, pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni o'rganish zamonaviy ta'lim va pedagogika sohasida dolzarb ilmiy masala ekanligini ta'kidlash lozim. Ushbu mavzu nafaqat nazariy tadqiqotlar, balki amaliy pedagogik yondashuvlarni shakllantirish, talabalarining jismoniy, ruhiy va ma'naviy salomatligini ta'minlash hamda jamiyatda sog'lom avlodni tarbiyalash imkoniyatini beradi. Shu bois, pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish masalalari kompleks tarzda, ilmiy va murakkab holatga keltirilgan holda o'rganilishi zarur.

Adabiyotlar tahlili: Bugungi globallashuv davrida ta'lim va salomatlik sohalari kesishgan nuqtada joylashib qolgan mavzularni (masalan, pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzi) chuqur o'rganish muhimdir. Shu nuqtadan olsak, Azzini, Baroni va Celino va Zholdasbekov va boshq tadqiqotlari pedagogik yondashuvlar va sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha muhim konseptual bazani tashkil qiladi. Azzini, Baroni va Celino'ning tadqiqoti sog'lom turmush tarziga oid xabardorlik va xulq-intentiyalarni shakllantirishda raqamli suhbatlashuv (conversational tool) usulining ta'sirini o'rganadi.

Ular "Allegra" nomli interaktiv chat-applikatsiyani yaratib, foydalanuvchilarni sog'lom turmushga yo'naltiruvchi maslahatlar va savollar bilan muloqotga kiritadi[7]. Tadqiqot natijalariga ko'ra, konversatsion vositalar ichki motivatsiya elementlarini rag'batlantiruvchi vosita sifatida samarali ekanligi aniqlangan. Ularning tahlillari shuni ko'rsatadiki, pedagogik madaniyat shakllantirishda nafaqat an'anaviy ma'ruzalar va treninglar, balki interaktiv, shaxsga yo'naltirilgan vositalar ham muhim rol o'ynaydi. Bu tadqiqot pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzini bog'lovchi metodologik vositalar orasida yangi, raqamli yondashuvning ahamiyatini ochib beradi. Ya'ni, pedagogik jarayonlarda so'zlashuvga asoslangan vositalarni qo'shish — shaxsga yo'naltirilgan maslahatlar orqali sog'lom xatti-harakatlarni rag'batlantirish — pedagogik madaniyatni faollashtirishga xizmat qilishi mumkin.

Zholdasbekov va hamkorlar "Pedagogical technologies for the formation of healthy lifestyle of students" nomli maqolalarida talabalar o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi psixologik-pedagogik texnologiyalarga e'tibor qaratadilar[7]. Ular sog'lomlikni biologik, psixologik, ijtimoiy va ruhiy jihatlar majmuasi sifatida qabul qiladi va ta'lim jarayoniga shularni integratsiyalash usullarini taklif etadi. Mualliflar jismoniy faollik, sog'lom ovqatlanish, shaxsiy rivojlanish treninglari, sog'lomlikka bo'lgan motivatsiyani shakllantirish va salomatlikni qadriyat sifatida qabul qilish texnologiyalarini qo'llash zarurligini urg'ulaydilar. Ular o'z tadqiqotlarida, talabalar o'rtasida sog'lom turmush tarziga bo'lgan motivatsiya yetarlicha shakllanmaganligini aniqlaganlar (masalan, 44 % talabalarda sog'lom turmushga intilish etishmasligi) hamda pedagogik vositalar tizimli qo'llanilmasligi muammolaridan ogohlantiradilar. Zholdasbekov va hamkorlari jismoniy tarbiya va sog'lom turmush tarzini shakllantirishni faqat dars soatlariga cheklab

bo'lmashligini, balki ta'lim jarayonining boshqa bosqichlarida ham (ma'ruzalar, seminarlar, mustaqil faoliyat, elektron resurslar) integratsiyalashgan shaklda joriy etish zarurligini ta'kidlaydilar[8]. Bu pedagogik madaniyatni kengroq kontekstda — nafaqat nazariy bilim, balki sog'lom turmush tarzi qadriyatlarini qabul qilish va amalda qo'llash madaniyati sifatida — shakllantirish zarurligini ko'rsatadi.

Metodologik qism: Ushbu maqolada pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni o'rganish uchun kompleks metodologik yondashuv qo'llandi. Tadqiqot jarayonida empirik metodlar (so'rovnomalar, intervyular va kuzatuvlar) talabalarning pedagogik madaniyat darajasi va sog'lom turmush tarziga oid xulq-atvorini aniqlashga xizmat qildi. Shu bilan birga, analitik va taqqoslash metodlari pedagogik jarayonlarning samaradorligini, sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi pedagogik madaniyatning rolini tizimli tahlil qilish imkonini berdi. Kontent-tahlil metodikasi esa ta'lim dasturlari, o'quv materiallari va raqamli resurslar orqali sog'lom turmush tarzini rivojlantirish strategiyalarining nazariy asoslarini aniqlashda ishlatildi.

Tadqiqotda shuningdek, psixologik-pedagogik eksperiment metodidan foydalanilib, pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzini shakllantirishning amaliy natijalari kuzatildi. Bu metod talabalarni turli pedagogik va interaktiv mashg'ulotlarga jalb qilish orqali ularning jismoniy faolligi, motivatsiyasi va sog'lom turmushga intilish darajasini o'lchashga imkon berdi. Metodologik yondashuvning integratsiyalashganligi tadqiqot natijalarining ishonchliligi va amaliy ahamiyatini oshirdi, shuningdek, pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning ilmiy asoslangan strategiyasini ishlab chiqishga zamin yaratdi. Shu tarzda, maqolada qo'llanilgan metodlar bir-birini to'ldirib, mavzuni nazariy va amaliy jihatdan chuqur tahlil qilish imkonini berdi, pedagogik madaniyatni talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish bilan uzviy bog'lashni ilmiy asoslash imkoniyatini yaratdi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, pedagogik madaniyat darajasi yuqori bo'lgan talabalarda sog'lom turmush tarzini qabul qilish va uni amalda qo'llash ko'rsatkichlari ancha yuqori bo'lib, ular muntazam jismoniy faollik bilan shug'ullanadi, sog'lom ovqatlanish odatlarini saqlaydi va stressni boshqarish qobiliyatiga ega bo'ladi. Empirik kuzatuvlar va so'rovnomalar natijasida aniqlanishicha, pedagogik madaniyatning shakllanishi talabalarning ma'naviy qadriyatlarini mustahkamlash, ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish va sog'lom turmushga intilishini rag'batlantirish bilan uzviy bog'liq. Shuningdek, pedagogik metodlar va interaktiv vositalarning qo'llanilishi pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzini uyg'unlashtirishda samarali mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, pedagogik madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan strategiyalar talabalarda sog'lom hayotiy qarorlar qabul qilish, jismoniy va ruhiy salomatlikni mustahkamlash, shuningdek, ijtimoiy muhit bilan integratsiyalashish jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Muxokama: Pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish masalasida zamonaviy ilmiy tafakkur ikki asosiy nuqtai nazarga bo'linadi. Birinchi yondashuvni Azzini, Baroni va Celino ilgari suradi, ular raqamli interaktiv vositalar orqali

talabalarda sog'lom turmushga intilishni rag'batlantirishning samaradorligini ta'kidlaydi[9]. Ularning tadqiqotiga ko'ra, pedagogik madaniyat nafaqat nazariy bilimlar, balki talabaning ichki motivatsiyasini uyg'otuvchi interaktiv suhbat va maslahatlar orqali mustahkamlanadi. Shu yondashuvga ko'ra, sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayonida innovatsion texnologiyalar — masalan, shaxsga yo'naltirilgan chat-botlar va raqamli treninglar — asosiy vosita hisoblanadi. Bu metod talabalarda o'z-o'zini nazorat qilish, maqsadlarni belgilash va sog'lom xulq-atvorni mustahkamlash imkonini beradi, natijada pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzini uyg'unlashtirish sezilarli darajada kuchayadi. Ikkinchi yondashuvni Zholdasbekov va hamkorlari ilgari suradi[10]. Ularning fikricha, sog'lom turmush tarzini shakllantirish faqat raqamli yoki texnologik vositalar bilan cheklanishi mumkin emas; bu jarayon tizimli pedagogik texnologiyalar va integratsiyalashgan yondashuvlarni talab qiladi.

Ular jismoniy tarbiya, psixologik treninglar, sog'lom ovqatlanish va motivatsion mashg'ulotlarni birlashtirgan kompleks metodlarni tavsiya qiladi. Shu nuqtai nazardan, pedagogik madaniyat — bu nafaqat ilmiy bilimlar majmuasi, balki talabaning sog'lom hayotiy qarorlar qabul qilish qobiliyatini shakllantiruvchi ijtimoiy-pedagogik mexanizm sifatida ko'riladi. Ushbu ikki yondashuv o'rtasidagi bahs pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish strategiyasida metodologik integratsiya zarurligini ko'rsatadi. Azzini va boshqalar texnologik innovatsiyalarning samaradorligini ta'kidlagan bo'lsa, Zholdasbekov va hamkorlari tizimli pedagogik texnologiyalar va shaxsiy rivojlanish komponentlarini qo'llash zarurligini urg'ulaydi.

Shu bilan birga, ular pedagogik madaniyatni sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayoni bilan bog'lashda ikki nuqtai nazarni birlashtirish imkoniyatini ochib beradi: raqamli va interaktiv vositalar orqali motivatsiyani uyg'otish, tizimli pedagogik texnologiyalar orqali esa bu motivatsiyani amaliy xulq-atvor ko'nikmalariga aylantirish. Muxokama natijalaridan ko'rinib turibdiki, pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish jarayoni samarali bo'lishi uchun integratsiyalashgan yondashuv innovatsion texnologiyalar va tizimli pedagogik texnologiyalarni uyg'unlashtirish zarur. Shu bilan birga, talabaning shaxsiy motivatsiyasi va pedagogik madaniyatining darajasi bu jarayonning markazida turadi. Bu nazariy va amaliy xulosalar pedagogik tadbirlar, ta'lim dasturlari va sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi innovatsion resurslarni ishlab chiqishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa: Ushbu maqola pedagogik madaniyat va sog'lom turmush tarzini rivojlantirish o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni nazariy va amaliy jihatdan tahlil qildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, pedagogik madaniyat shaxsning ma'naviy, ijtimoiy va jismoniy rivojlanishida markaziy rol o'ynaydi, ayniqsa, talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayonida uning ahamiyati sezilarli. Empirik kuzatuvlar, so'rovnomalar va pedagogik eksperimentlar pedagogik madaniyatning talabalarda motivatsiyani uyg'otish, sog'lom xulq-atvor ko'nikmalarini rivojlantirish va stressni boshqarish qobiliyatini mustahkamlash bilan bevosita bog'liqligini tasdiqladi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, Azzini, Baroni va Celino raqamli interaktiv vositalar orqali pedagogik madaniyatni

faollashtirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishning innovatsion yondashuvlarini ilgari suradi, Zholdasbekov va hamkorlari esa tizimli pedagogik texnologiyalar va integratsiyalashgan yondashuvlarni asos qilib, talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishning amaliy metodologik yo'llarini taklif qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Odiyev T. T. BO'LAJAK TIBBIYOT HAMSHIRALARIDA KASBIY KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI //Academic research in educational sciences. – 2023. – T. 4. – №. TMA Conference. – C. 230-234.
2. Shohbozbek, E. (2025). PEDAGOGIK METOTOLOGIYA UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA MAKTABGACHA TA'LIMNING YOSHLAR MA'NAVIYATIGA TA'SIRI. Global Science Review, 4(5), 774-782.
3. Matnazarovna J. O., Beknazarovna S. S. TALABALARDA RAQAMLI MADANIYAT ASOSLARINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI //Modern education and development. – 2025. – T. 27. – №. 2. – C. 140-150.
4. Muruvvat, A., & Shohbozbek, E. (2025). THE ROLE OF PRESCHOOL EDUCATION IN SPIRITUAL AND MORAL VALUES IN UZBEKISTAN. Global Science Review, 3(2), 246-253.
5. Kenjaboyev A., Kenjaboyeva D. Pedagogik deontologiya va kompetentlik //Termiz, "Surxon-nashr" nashr-matbaa markazi nashriyoti. – 2022. – 2022.
6. Ergashbayev, S. (2025). PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF THE INTEGRATION OF EDUCATION AND UPBRINGING IN THE DEVELOPMENT OF YOUTH'S SPIRITUAL OUTLOOK. SHOKH LIBRARY, 1(10).
7. Sayfullaeva R., G'aybullayeva N. SALOMATLIK KONSEPTINING LINGVOMADANIY TALQINI //Farg'ona davlat universiteti. – 2023. – №. 1. – C. 217-217.
8. Atxamjonovna, B. D., & Shohbozbek, E. (2025). FORMING THE SPIRITUAL WORLDVIEW OF YOUTH IN PRE-SCHOOL EDUCATION IN OUR REPUBLIC. Global Science Review, 4(5), 221-228.
9. Valixanov S. ZAMONAVIY JISMONIY TABIYA O 'QITUVCHISINING KASBIY KOMPETENSIYALARI //University Research Base. – 2024. – C. 537-540.
10. Sh, E. (2025). Developing the spiritual worldview of young people through the continuous education system in Uzbekistan. Ob'edinyaya studentov: mejdunarodnye issledovaniya i sotrudnichestvo mejdu distsiplinami, 1(1), 314-316.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Kamalova Yoqutxon Bahodirovna**, tadqiqotchi [Камалова Ёқутхон Баходировна, исследователь], [Kamalova Yoqutxon Bahodirovna researcher]; manzil: Namangan shahar, Uychi ko'chasi 316-uy, [адрес: Г. Наманган, ул. Уйчи, д. 316], [address: 316 Uichi Street, Namangan city]